

تاثیر سینمادرمانی (فیلم درمانی) بر متقاضیان طلاق)

مهسا مهدیه

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان

Mahsssa.m@gmail.com

افسانه توسلی

عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

Afsaneh_tavassoli@alzahra.ac.ir

چکیده

سینمادرمانی (فیلم درمانی) روش درمانی نوظهوری است که در سال ۱۹۸۸ توسط برنی وودر پایه گذاری شد و خود را مبتکر آن معرفی کرد اما این شیوه درمانی به ارسطو نسبت داده میشود آنجا که تاثیر نمایش مکرر تراژدی یونانی را بر تماشاگران و همچنین بازیگران به دقت مورد بررسی قرار داد و به مفهوم پالایش یا تخلیه هیجانی دست یافت. در طول سالها استفاده از این شیوه درمانی، محرز گشت که سینمادرمانی (فیلم درمانی) بر بسیاری از مشکلات و اختلالات همچون استرس، خشم، افراد با تجربه سوگ و ... موثر واقع شده است. هدف از انجام دادن این پژوهش بررسی تاثیر سینمادرمانی (فیلم درمانی) بر متقاضیان طلاق، کاهش طلاق و انصراف از طلاق در زوجین متقاضی است، مطالعه حاضر در تهران و در سال ۱۳۹۶ انجام شده است. ابتدا فیلم های این پژوهش به روش غیر احتمالی، مبتنی بر هدف انتخاب شد و تحلیل محتوای فیلم های برگزیده بنابر منطقه محتوایی لوندمن و نورنبرگ انجام یافت و مفاهیم به صورت کاملا ریزبینانه مورد بررسی قرار گرفت و جهت دسترسی به مشارکت کنندگان پژوهش از روش گلوله برفی در دستیابی به زوجین متقاضی طلاق استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر که به صورت نظریه زمینه ای ارائه گشت نشان داد، سینمادرمانی (فیلم درمانی) بر زوجین متقاضی طلاق موثر واقع شده و زوجین متقاضی طلاق از طلاق منصرف شده اند.

واژگان کلیدی: سینمادرمانی (فیلم درمانی)، طلاق، کاهش طلاق، متقاضیان طلاق

مقدمه

طلاق به عنوان یکی از وقایع حیاتی در جوامع، بنا بر مصلحتی عاقلانه هنگامی که زوجین نتوانند طریقی مشترک میانشان بیابند به زندگی اشتراکی خود پایان می دهند. اما طلاق در ایران نزدیک به یک دهه است به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده، از روند عادی خود خارج شده، بسیاری درباره رشد خیره کننده آن اظهار نظر می کنند و در حال حاضر نیز در حال ازدیاد بوده و روند رو به سقوطی را تجربه نموده است. در سال های اخیر و به ویژه پس از سال ۱۳۸۷ کشورمان با روند افزایشی بی سابقه ای در خصوص پدیده طلاق مواجه شده است. در مدت زمانی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ یعنی در فاصله تنها ۸ سال، طلاق در ایران رشد ۳۸ درصدی داشته است، این در حالی است که در فاصله زمانی سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۲، یعنی در ۴۲ سال، قاره اروپا ۲۰ درصد افزایش طلاق را تجربه نموده است. بنابراین پژوهش یوسفی در سال ۱۳۹۰، ایران چهارمین کشور جهان از نظر میزان نسبت طلاق به ازدواج معرفی شده است (بهروز، ۱۳۹۳)؛ با این وجود نمی توان به آمار طلاق در ایران اطمینان کرد؛ چراکه هر سازمانی در ایران آماری متفاوت ارائه می دهد، بسیاری از زوجین طلاق خود را ثبت نکرده اند، طلاق عاطفی و جدایی ها نیز قابل ثبت نیست.

بیان مساله

ادبیات هر خطه ای میراث دار کهن و زبان زنده فرهنگ، تمدن و معرفت هر کشوری است. مشرق زمین، بالاخص ایران، همواره با ادبیاتی که حامل برداشت های عاشقانه است در هم آمیخته و خاصیت اسرارگونه این شور و شیفستگی ایرانی، مشتاقان بسیاری از سرتاسر جهان را به سوی خود کشانده است. منظومه شهیر عطار؛ منطق الطیر در هفت وادی راهیابی به راز هستی، وادی دوم را عشق معرفی نموده است، همچنین می توان به تک بیتی از غزل های عاشقانه استاد سخن؛ سعدی اشاره نمود:

فراغت از تو میسر نمی شود ما را

اگر تو فارغی از حال دوستان یارا

و یا عاشقانه های لسان الغیب:

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

چارتکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست

من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق

چنین فرهنگی با چنین دیدگاه نفیسی در شور و عشق، حال در سال های بحرانی فردگرایی و انزوا به سر می برد، تعلقات خاطر عمیق به دلبستگی های جسمانی بدل و بسنده شده است، شرکای عشق با کمترین و کوچکترین آزرده گی و تفاوت ها که لازمه شناخت دو انسان است، تنهایی را بر می گزینند، این تنهایی در دوست داشتن فقط مختص طلاق همسران نیست و بر پیوندهای بسیاری سرایت یافته، روابط انسانی نیز متزلزل شده، روابط خانوادگی و روابط دوستانه نیز سرنوشت روابط زناشویی را پیدا کرده و مفاهیمی متعالی همچون بخشش، گذشت، وفاداری در روزهای نیک و بد به ورطه فراموشی سپرده شده است و غالب جامعه در روزهای متلاطمش، به جای تذکار و یادآوری روزهای اشتیاق، عاشقانه هایی که در حق هم نثار می نمودند، یکدیگر را به درشت ترین نطق های سوزنده مهمان میکنند.

اگر از مرزهای فرهنگ خود فراتر رفته و دیدگاه روان شناس انسان گرا؛ آبراهام مزلو را نیز مورد مذاقه قرار دهیم، بنا بر نظریه مشهور مزلو، هر نیاز انسانی در ۵ الی ۷ طبقه قرار دارد. هر چه نیازی در طبقات پایین تر قرار گرفته باشد از اهمیتی ویژه برخوردار بوده است، براساس این دیدگاه نیاز به برقراری روابط دوستانه، دوست داشته شدن و تشکیل سپرده شده است و غالب جامعه در روزهای متلاطمش، به جای تذکار و یادآوری روزهای اشتیاق، عاشقانه هایی که در حق هم نثار می نمودند، یکدیگر را به درشت ترین نطق های سوزنده مهمان میکنند.

اگر از مرزهای فرهنگ خود فراتر رفته و دیدگاه روان شناس انسان گرا؛ آبراهام مزلو را نیز مورد مذاقه قرار دهیم، بنا بر نظریه مشهور مزلو، هر نیاز انسانی در ۵ الی ۷ طبقه قرار دارد. هر چه نیازی در طبقات پایین تر قرار گرفته باشد از اهمیتی ویژه برخوردار بوده است، براساس این دیدگاه نیاز به برقراری روابط دوستانه، دوست داشته شدن و تشکیل خانواده حتی در صورت داشتن رابطه جنسی همچنان پابرجاست، براین اساس گرچه طبقه نخست این هرم، نیازهایی اساسی و قوی را نشان می دهد اما وجود تمنیات دیگری از طبقات بالا همچنان به قوت خود باقی است. در خلال این هجوم سخت آزرده گی و در پی آن انفصال مداوم افراد، صرفا قوانین خانواده خودنمایی می کنند و روز به روز قوانین تسهیل گر طلاق زوجین ارائه می شود؛ اگرچه این قوانین به خودی خود موجبات آسایش و رفاه افراد را فراهم آورده اند و از عادی ترین حقوق انسانی به شمار می آیند و به طور حتم قابل دفاع خواهند بود، اما بدون مداخلات سایر سازمان های متولی در کشور، روابط انسانی عاطفی، به رابطه ای حقوقی بدل شده و هیچ نهاد دیگری، از وزارت ورزش و جوانان تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که داعیه دار و مدعی راهنمایی به سوی اندیشه و فرهنگی صحیح است، هیچ فعالیت مثمرتری انجام ننموده و با اندوه فراوان و بدون بذل توجه نسبت به تاثیرات سینما در فرهنگ ایرانی، ساخت فیلم های هنرمندان ایرانی را با تنش و مشقت روبرو نموده است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

خوشبختانه هنر هفتم در کشور ما، طیفی وسیع از علاقمندان را تشکیل می دهد و بسیاری از آثار سینمایی درخور شان اندیشه و تفکر مردم با استقبال چشم گیری روبرو می شوند. براساس چنین تمنا و تمایلی نسبت به این هنرمعظم، این رسانه می تواند فی نفسه نبوت خود را همچون رسولی در دنیای مدرن، بر مشتاقانش بیان نماید. سینما می تواند با پیوند احساسی میان مخاطبانش، آغوش در آغوش و دست در دست یکدیگر قدم به قدم، تا حل ناکامی های بشر پیش روند و انسانی کامل از پس سبکبالی و رهایی خویش، سربرآرد. دراین میان، سینما در میان قاطبه خانواده های ایرانی وجود دارد و اگر فردی با یک مشکل درونی نتواند و حتی تصمیم نداشته باشد، بحران خود را با مشاوره در میان بگذارد، او دست ردی بر سینه سینما نخواهد زد. با توجه به صرفه اقتصادی این کالای فرهنگی ارزان و رابطه مستقیمی که با گشایش بسیاری از مشکلات افراد جامعه داراست، کشور را از زیر بار سنگین بسیاری از آسیب های اجتماعی؛ همچون بزهکاری، اعتیاد، طلاق و ... می رهاوند. گشودن مرزهای سینمادرمانی (فیلم درمانی) علاوه بر مسائل مطروح نه تنها سبب گسترش دانش و بهبود روش ها شده بلکه توسعه کشور عزیز را در پی خواهد داشت.

اهداف تحقیق

این پژوهش به منظور بررسی عمیق، ریشه دار و اخلاق مدار به جای به کار بردن روش کمی، از روش های کیفی سود جسته است و تحقیق با هدف پاسخ به این سوال اصلی انجام شد:

آیا ممکن است تاثیر سینمادرمانی(فیلم درمانی) که پیشتر بر بهداشت روانی و درمان اختلالات روانی محرز واقع شده است سهمی وسیع تر ایفا نموده و در حل اختلافات زناشویی نیز موثر واقع شود و زوجین متقاضی طلاق از طلاق صرف نظر نموده و طلاق کاهش یابد؟

جهت پاسخ به سوال زیر پس از مشاهده شمار قابل توجهی فیلم های ایرانی و خارجی، ۴ فیلم همخوان که در ارتباط مستقیم با موضوع جدایی و طلاق بود برگزیده شد. بنابر مقصود این پژوهش، نه تنها می بایست فیلم هایی با موضوع جدایی و طلاق انتخاب می گشت بلکه به گزینش فیلم هایی پرداخته شد که پیش، در حین و پس از جدایی و طلاق را نیز به تصویر می کشید و با محوریت بازگشت و رجعت زوجین به سوی یکدیگر همراه بود. جهت دستیابی بسیار دشوار به آزمودنی های پژوهش، از روش گلوله برفی استفاده شد و بر پایه این روش ۴ زوج معرفی شدند و روند سینمادرمانی(فیلم درمانی) در تهران صورت گرفت.

سوالات تحقیق

سینمادرمانی(فیلم درمانی) شیوه درمانی جالب و قابل توجهی است که در مدت موجودیت خود توانسته است شماری فراوان از پریشانی ها و آشفتگی های بشر را فروکاهد. اختلالاتی همچون : استرس، اضطراب، تجربه سوگ و فقدان، افسردگی و ... افراد توانسته اند با استفاده از این رسانه سترگ و تن و جان سپاری به این هنر، با داستان و شخصیت های داستانی همزاد پنداری نموده و به جای شخصیت داستانی مسیر سیر و سلوک خود را طی نموده، از مرزهای کراش و پریشانی فراتر رفته و خود را بهبود دهند. این پژوهش با بسیاری که سوالاتی که در ذیل آمده است و با هدف حصول به پاسخ ها، جستجوی خود را آغاز نمود.

۱. آیا پیشنهاد سینمادرمانی(فیلم درمانی) برای متقاضیان طلاق-در پروسه طلاق- قابل پذیرش است؟

۲. چقدر روند سینمادرمانی(فیلم درمانی) برای متقاضیان طلاق- جهت بررسی مشکلشان- قابل توجه خواهد بود؟

۳. جهت انجام دادن سینمادرمانی (فیلم درمانی)، فیلم ها براساس کدام طبقه بندی موضوعی گزینش شوند؟

۴. امکان تفاوت درک و برداشت از یک فیلم میان زوجین رخ خواهد داد؟

۵. ممکن است زوجین جذب عناصر نامطلوب و شخصیت های بزهکار فیلم -در صورت وجود- شوند؟

۶. در طی روند سینمادرمانی(فیلم درمانی)، متقاضیان طلاق چه واکنشی خواهند داشت؟

۷. روش سینمادرمانی(فیلم درمانی) چه اثراتی-مثبت، منفی- بر متقاضیان طلاق بر جای می گذارد؟

۸. نحوه انجام دادن سینمادرمانی (فیلم درمانی) بر متقاضیان طلاق چگونه اثربخش خواهد بود؟

۹. آیا سینمادرمانی (فیلم درمانی) می تواند موجب رد درخواست طلاق متقاضیان شود؟

پیشینه تحقیق

در پژوهش اوحدی و دیگران تحت عنوان ((بررسی نقش سینمادرمانی (فیلم درمانی) در ارزیابی همتایی جنسی-آمیزی در مشاوره های پیش از ازدواج)) که در سال ۱۳۸۸ و در مجموعه مقالات دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران منتشر شده است نشان میدهد، سینمادرمانی (فیلم درمانی) در ارزیابی همتایی جنسی-آمیزی در مشاوره های پیش از ازدواج موثر بوده است. فیلم هایی که با ظرافت به کنش ها و برهمکنش های هیجانی-عاطفی-جنسی و آموزشی می پردازند، به خوبی می توانند هریک از دو مراجع مشاوره پیش از ازدواج را درباره چیستی و چگونگی سه جزء زیست شناختی (غریزی-سرشتی) و روان شناختی (پرورشی-منشی) میل جنسی- یعنی سائق (فراران) جنسی، شخصیت و انگیزش- و نیز توانایی و انگیزش جنسی خودشان به شناخت، آگاهی، و بینش لازم برسانند. از سینمادرمانی (فیلم درمانی) در مشاوره های گوناگون می توان بهره گرفت. تماشای فیلم هایی که متناسب با خواص و مشکلات مراجعان و بر پایه مفهوم سازی و جمع بندی ایشان برگزیده شده اند، و سپس تجزیه و تحلیل برداشت های مراجع از هر فیلم، از سوی مشاور می تواند کارایی و اثرگذاری مشاوره را افزایش دهد. هنگام نمایش فیلم کنش ها و واکنش هایی در ضمیر ناخودآگاه آدمیان رخ می دهد که به بروز احساساتی مانند خشم، شادی، اندوه و هم چنین پدید آمدن میل و برانگیختگی جنسی می شود. مشاور ازدواج به همین هیجانات نمایان شده می پردازد و ضمن کنار گذاشتن احتمالاتی همچون وجود گرایش های همجنس گرایی و دو جنس گرایی که از تهدید های ازدواج هستند، اندازه همتایی جنسی-آمیزی آن دو را مورد ارزیابی قرار می دهد. با توجه به عدم پذیرش روابط جنسی پیش از ازدواج در فرهنگ و اجتماع ایران و در همین حال نرخ بالای شکست، طلاق و جدایی های دارای علل و ریشه های جنسی-آمیزی در ایران، فیلم هایی همچون امتیاز نهایی، خیابان هانور، سگ های پوشالی، ماری آنتوانت و مادام بوواری به خوبی می توانند از طلاق و فروپاشی خانواده ها و همه گیر شدن روابط فرزندناشویی پیشگیری کنند. در پژوهش اوحدی و دیگران تحت عنوان ((بررسی نقش سینمادرمانی (فیلم درمانی) در شتاب بخشیدن به روند روان درمانی شناختی و تحلیلی)) که در سال ۱۳۸۸ و در مجموعه مقالات دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران منتشر شده است نشان میدهد، فیلم ها می توانند در دست یافتن بیماران به بینش لازم درباره چیستی و چگونگی مشکل روانی-رفتاری شان، در راستای پدید آوردن انگیزه و اراده آغاز و ادامه روان درمانی، نقش داشته باشند. در، روان درمانگر با هیجانات بیمار سرو کار دارد و می تواند این هیجانات را هنگام تماشا یا پس از دیدن فیلم تحلیل کند. هنگام نمایش فیلم، کنش ها و واکنش هایی در ضمیر ناخودآگاه آدمیان رخ می دهد که باعث بروز احساساتی مانند خشم، شادی و اندوه می شود. بدین ترتیب، برخی احساسات پنهان از ضمیر ناخودآگاه به ضمیر آگاه جریان یافه، تخلیه هیجانی رهایی انرژی های روانی انباشته شده و رسیدن به آرامش را فراهم می آورد. شباهت های بسیاری بین تماشای فیلم و فرآیند روان کلوی می توان یافت؛ از جمله رویاپردازی آزادانه ذهن آدمی هنگام تماشای فیلم که در آن، رها شدن ناخودآگاه ذهن و روان از زنجیرهای واقعیت و پرواز آزادانه در همانندسازی و هم ذات

پنداری با شخصیت های فیلم رخ می دهد. روش انجام دادن سینمادرمانی (فیلم درمانی) به این صورت است که بیماران، طی روند روان درمانی، به تماشای فیلم هایی که متناسب با مشکلات بیمار و بر پایه مفهوم سازی و جمع بندی مشکلات و وضعیت او برگزیده شده اند، می پردازند. برداشت های هر بیمار از هر فیلم، از سوی روان درمانگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در راستای شتاب بخشیدن به روند روان درمانی شناختی و یا تحلیلی او از آن سود جسته خواهد شد. فیلم ها یک رشته الگوهای احساسی، فکری، رفتاری را برای بیماران به نمایش می گذارند تا آنها با این الگوها هم ذات پنداری نموده و یا از آنها الهام بگیرند، به برطرف شدن مشکلات امیدوار شوند و شهامت و جسارت پدید آمدن دگرگونی های بنیادین در زندگی شان را به دست آورند. شتاب بخشیدن به روان درمانی شناختی و یا تحلیلی با سود جستن از فیلم های سینمایی می تواند در کاستن از دوره دارو درمانی، هزینه و شمار جلسات روان درمانی و نیز افزایش کارآمدی آن موثر باشد. در پژوهش حسن زاده توکلی و دیگران تحت عنوان ((رابطه عوامل فردی و اجتماعی با علاقه به گونه های فیلم)) که در سال ۱۳۸۸ و در مجموعه مقالات دومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران منتشر شده است، نشان میدهد در حوزه سینمادرمانی (فیلم درمانی) و تجویز فیلم به مراجع، درمانگر باید عوامل متعددی را در نظر داشته باشد. هر یک از این عوامل در انتخاب فیلم برای هر فرد به خصوص و تاثیرش در روند درمان قابل تامل و بررسی است. هدف این پژوهش بررسی عوامل چون جنس، سن، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، مقطع و رشته تحصیلی و همچنین تجربه فرد در تماشای فیلم و بررسی رابطه هر یک از آنها با علاقه به ۶ گونه فیلم است. در این پژوهش از پرسشنامه علاقه به گونه های فیلم (فخرحسینی و دیگران) استفاده شده است. در این بررسی ۳۱۴ نفر از دانشجویان دانشگاه شهیدبهبشتی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها از طریق تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و آزمون T مستقل در SPSS 17 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان می دهد، در علاقه به گونه پرخاشگرانه میانگین پسران و در مورد گونه های عبرت آموز و عاشقانه میانگین دختران به طور معناداری بالاتر است. میان مقطع تحصیلی، درآمد خانواده و وضعیت تاهل با علاقه به گونه خاصی از فیلم رابطه معناداری مشاهده نشد. میانگین علاقه به فیلم های عبرت آموز علمی-تخیلی در افراد با مادران زیر فوق دیپلم به طور معناداری بالاتر از افرادی است که مادرانشان دارای تحصیلات فوق دیپلم یا لیسانس هستند. در این بررسی میانگین علاقه به سبک عبرت آموز در افرادی که سطح تحصیلات پدرشان زیر فوق دیپلم است به طور معناداری بالاتر از افرادی است که سطح تحصیلات پدرشان بالای فوق دیپلم است. لازم به ذکر است میانگین تعداد فیلم هایی که پسران در هفته می بینند به طور معناداری بیشتر از دختران است. براساس میتوان نتیجه گرفت که به منظور انتخاب دقیق تر و تخصصی تر فیلم ها برای هر مراجع، در روش سینمادرمانی (فیلم درمانی) نسبت به خصوصیات شخصی نیز توجه نمود.

روش تحقیق

این پژوهش بنیادی، به منظور کشف ماهیت اشیاء، پدیده ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری ها و نظریه ها می پردازد و به توسعه مرزهای دانش در آن رشته علمی کمک می نماید. هدف اساسی پژوهش بنیادی تبیین روابط بین پدیده ها، آزمون نظریه ها و افزودن به دانش موجود در یک زمینه خاص است. پژوهش حال حاضر به منظور آزمایش تئوری مطرح شده و توسعه مرزهای دانش، پژوهش بنیادی تعریف می شود. این نوع پژوهش ها

در یک سطح گفتمانی کلی و انتزاعی در حوزه یک علم اختصاص داشته و می تواند نظری یا تجربی طبقه بندی شوند. از زمره جالب ترین و بحث انگیزترین مسائل پژوهشی، مسائلی درباره کشف علل و آثار ارتباط است. چه ویژگی های ادیبانه ای برای نویسنده ای خاص حالت منحصر بفرد و مخصوص به خود به وجود می آورد؟ چه ارتباطی بین عرضه اطلاعات و تغییرات شناختی یا ایستاری وجود دارد؟ اینها تنها معدودی از مسائلی است که برای پاسخ به آنها به وفور از روش تحلیل محتوا استفاده می شود. استفاده از رویکردهای گوناگون مقایسه ای و تحلیلی از متون، بیشتر به دلیل تحلیل و بررسی عمیق کتاب مقدس مسیحیان در زمینه های علم هرمنوتیک آغاز شد و سپس در تحلیل روزنامه ها، شیوه های مربوط به خط شناسی و حتی تعبیر خواب توسط زیگموند فروید ادامه یافت. هرچند اولین کندوکاو تجربی در مورد محتوای ارتباطات به مطالعات الهیات در اواخر سده هفدهم بر می گردد-موجب نگرانی کلیسا نسبت به گسترش مطالب غیرمذهبی در روزنامه ها شد-(کریپندورف، ۱۳۷۳). با این حال غالب مورخان آغاز شروع این تحقیقات را به کارهای آن دسته از دانشمندان علوم سیاسی نسبت می دهند که به تأثیر تبلیغات و سایر پیام های افناعتی علاقمند بودند (سورین و تنکارو، ۱۹۹۲ به نقل از رایف، ۱۳۸۱). چنان که در این پژوهش، از تحلیل محتوای کیفی برای بررسی فیلم های منتخب استفاده شده است به توضیح بیشتر این شیوه تحلیل می پردازیم. تحلیل محتوا بیانگر رویکردهای تحلیل گوناگون است و می تواند به روش های متفاوتی صورت پذیرد و از رویکردهای برداشت گرایانه حدسی و تفسیری تا رویکردهای نظام مند و دقیق را در بر می گیرد(ایمان، ۱۳۹۰). طرح های تحلیل محتوا بسته به اینکه بر روی چه حوزه ای متمرکز هستند قابل دسته بندی به اقسامی می باشند. «رایف^۱ ارتباطات را به لحاظ فرم پیام به سه دسته تقسیم نموده است :

۱- ارتباطات نوشتاری

۲- ارتباطات کلامی، نظیر ارتباط از طریق گفتگو

۳- ارتباطات بصری، نظیر کوشش برای برقراری ارتباط از طریق نمادهای غیرمتنی که با چشم پردازش می شوند».

این سه شکل ارتباط پایه و اساس ارتباطات را تشکیل می دهند که در همه رسانه ها(اعم از فضای مجازی تا سینما و تلویزیون) می توان آنها را یافت(رایف، ۱۳۸۱). در حقیقت اولین تحلیل محتوا بر روی رسانه سینما و واکنشش بر جوانان و مخاطبان این رسانه به سال ۱۹۳۳ میلادی باز می گردد که در آن هدف تحلیل محتوا شناخت هرچه بیشتر نفوذ ارتباطی تصاویر بر روی مخاطبان بود. بیشتر محققان آن زمان بر این عقیده بودند که این تحلیل محتوا زمانی انجام گرفت که جامعه ایالات متحده با یکی از عمیق ترین بحران های اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی خود مواجه بود، در واقع این ترسی عمومی بوده که تحلیل محتوا را به میان جامعه دانشگاهی و مذهبی کشانده است. در آن زمان حقوق دانان، مربیان تعلیم و تربیت و روحانیان از گسترش بزهکاری جوانان نگران شده بودند و گمان می رفت که سینما به عنوان وسیله ارتباطی سرگرم کننده، بیش از هر چیز مسئول چنین رفتاری در جوانان است(آذری، ۱۳۷۷). در روش های پژوهش اجتماعی، در حال حاضر روش های کمی و ماشینی جای خود را به روش نرم و انسان گرایانه و تفسیری کیفی داده است. در پژوهش هایی که با روش مطالعات موردی صورت می پذیرد، به بررسی یکه انگارانه یک واحد شامل(فردی، سازمانی و خانوادگی)

¹Daniel Riffe

می پردازد، این روش مطالعه ای عمیق، استقرایی و با هدف نظریه سازی است. این روش شامل مشاهده جزء به جزء و دقیق، مصاحبه، کدگذاری، مدیریت داده ها و تفسیر است. یکی از ویژگی های مهم روش مطالعه موردی آن است که در این روش، روش های مختلف با هدف توضیح و شفاف سازی یک مورد از مورد دیگر ترکیب می شوند. به طوری که با ترکیب روش های مختلف مثلث سازی صورت می گیرد (Johansson, 2003). از مطالعه موردی به منظور ساخت نظریه، توسعه تئوری جدید و همچنین آزمون فرضیه استفاده می شود. اسنهارت (۱۹۸۹) نیز بر این باور است که مطالعه موردی سه مشوق در ساخت تئوری دارد:

الف) احتمال تولید تئوری های جدید

ب) آزمون پذیری تئوری های تجربی یا فرضیه ها

ج) احتمال اعتبار تجربی تئوری های حاصله (Xiao and Smith, 2006).

در مطالعات موردی و انواع آن، بنابر نظر رابرت استیک (ذاتی، ابزاری و اصلی) جهت بالابردن اعتبار یافته های مطالعه موردی (اعتبار سازه های مطالعه موردی) از روش تثلیث در بالابردن اعتبار تحقیق استفاده می شود؛ زیرا کارکرد تثلیث استفاده از روش های مختلف به منظور تقلیل تفسیر غلط، بهبود اعتبار درونی و همگرا ساختن چشم اندازهای مختلف است. در این پژوهش قبل از فرآیند، در حین فرآیند و پس از فرآیند سینمادرمانی (فیلم درمانی) مصاحبه های ساختارمند- پرسش ها و پاسخ های طبقه بندی شده- با آزمودنی ها انجام گرفت تا میزان گرایش و میل به طلاق در هر دوره زمانی و با آغاز روند سینمادرمانی (فیلم درمانی) مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. سپس براساس یافته های کسب شده، تحلیل تفسیری انجام شد، در این نوع تحلیل پژوهشگر در صدد است تا حد امکان پیام های پنهان متن را دریافته و کند و کاوهای در مصاحبه انجام دهد. بنا بر نظر گیلهام باید در شرح جزئیات مصاحبه دقت کافی و وافی صورت گیرد. داده ها در تحلیل تفسیری براساس دو رویکرد بررسی می شوند :

۱- در رویکرد نخست پژوهشگر داده های جدید را با تکیه بر نظریاتی که از پیش مطالعه نموده است، بر می گزیند و داده های مربوط به نظریه ها را استخراج نموده و کدگذاری انجام می شود.

در رویکرد دوم پژوهشگر در پس دستیابی به نظریه زمینه ای است، در این روش پژوهشگر به نظریه از پیش موجود متکی نبوده و قصد دارد تا از متن یافته ها و داده های کیفی نظریه ای جدید را استخراج نماید که بدون استفاده از ادبیات پیشین و از طریق کدگذاری باز، رمزگذاری انتخابی یا محوری صورت می گیرد. در پژوهش حاضر در گفت و گوهای پیاده شده از نوار، بسیاری از مطالب پرتکرار حذف شدند، بنابراین، محقق با شناسایی و پاکسازی نوشته نکات اساسی موجود در هر یک از متن های مصاحبه را شناسایی نمود. سپس با انتخاب مقوله ها، گفته های اساسی مربوط به هر مقوله در تمام متن های مصاحبه ها را در کنار یکدیگر قرار داده و دسته بندی صورت یافت. مجموعه مقوله ها در نظریه زمینه ای باید جامع و مانع باشد. جامع بودن به این معناست که مقوله های اصلی و فرعی که برای هر متغیر یا سؤال مصاحبه در نظر گرفته می شود، تمام عناوین یا ابعاد گوناگون متغیر مورد نظر در سؤال را تحت پوشش قرار دهد و منظور از مانع

بودن این است که گفته یا ایده ای که مربوط به یک مقوله است، به هیچ مقوله دیگری تعلق نداشته باشد. محقق برای دسته بندی و تحلیل داده های مصاحبه بر حسب موضوع پژوهش، سازمان یافتگی مصاحبه و رویکرد پژوهش، روش های گوناگونی را می تواند به کار گیرد که به سه روش تحلیل کمی، ساختاری و تفسیری تقسیم می شوند. زمانی که پژوهشگر با رویکرد نظریه زمینه ای رمزگذاری را انجام می دهد رمزها را براساس معنای مورد نظر مصاحبه شوندگان تعریف می کند. در نتیجه، هنگام خواندن هر خط یا بند، از خود می پرسد: منظور یا احساس مصاحبه شونده چیست و سپس پاسخ را در یک لغت یا اصطلاح خلاصه می کند. هر گاه در حین مرور سایر متن ها، متوجه شود مصاحبه شوندگان برداشت متفاوتی بیان کرده اند، ممکن است ایده پژوهشگر درباره معنای مقوله تغییر کند. در نتیجه، مجبور به رمزگذاری دوباره به منظور هماهنگ کردن یافته های خود شود (روبین و روبین، ۲۰۰۵). در تئوری زمینه ای^۲ تحقیق هرگز از یک نظریه شروع نمی شود تا آن را به اثبات برسانند، بلکه تحقیق از یک حوزه مطالعاتی شروع می شود و فرصت داده می شود تا آنچه متناسب و مربوط به پژوهش است، خود را نشان دهد (استراوس و کوربین، ۱۳۸۵).

یافته ها

پژوهش هایی که بیشتر در موضوع سینمادرمانی (فیلم درمانی) انجام شده است، تنها به خلاصه ای کلی از فیلم ها بسنده نموده و سپس روند سینمادرمانی (فیلم درمانی) بدون تحلیل محتوایی عمیق از هر یک از فیلم ها بر روی مراجعان پیاده شده است. چنانکه این پژوهش بر تاثیر سینمادرمانی (فیلم درمانی) بر زوجین متقاضی طلاق می پردازد، در نگاهی کاملا نوآورانه و بدون سابقه پیشین، پس از کاوش صدها فیلم ایرانی و خارجی مرتبط با موضوع جدایی یا طلاق، فیلم های کپی برابر اصل، دوران عاشقی، خانم داوت فایر، کریمر علیه کریمر انتخاب شده و با استفاده از روش تحلیل محتوا در علوم اجتماعی، مورد تحلیل محتوای کیفی عرفی قرار گرفته اند و تنها به خلاصه ای از فیلم ها اکتفا نمودیم؛ چرا که تاثیر روان کاوانه فیلم بر فرد عمیق تر از بسنده کردن به خلاصه ای کوتاه از یک فیلم است. برای انجام این پژوهش، می بایست اطمینان کامل حاصل میشد تا فیلم های برگزیده جهت نمایش به متقاضیان طلاق- که دوره ای پریشانی را تجربه می نمایند- مناسب بوده و موجبات آشفته گی بیش از پیش برای آنان فراهم نیورد. پس از بررسی رویکردهای گوناگون که پیشتر در خصوص تحلیل محتوای فیلم ها آورده شد، رویکرد دنزین به دلیل هماهنگی میان این نظریه و پژوهش حاضر جهت تحلیل محتوای فیلم ها استفاده شد. دنزین در معرفی رویکرد خود، تحلیل محتوای فیلم را به دو بعد تقسیم می کند، تحلیل واقع گرایانه و تحلیل ویرانگر. در قرائت های واقع گرا، فیلم را توصیف صادقی از یک پدیده می داند که می توان معنای آن را به طور کامل از طریق تحلیل مفصل محتوا و جلوه های صوری آن تصاویر آشکار کرد اما در تحلیل ویرانگر به این نکته توجه دارد که ایده مؤلف و همچنین مفسر از واقعیت بر تفسیر آن فیلم تأثیر می گذارد، تفاسیر مختلف تحلیل داده های فیلم را تحت تأثیر خود قرار می دهند (فلیک، ۲۶۶: ۱۳۸۷-۲۶۷). با توجه به تحلیل واقع گرایانه دنزین به تحلیل محتوای آثار منتخب پرداختیم. بر اساس این رویکرد ابتدا فیلم ها به صورت یک کل در نظر گرفته و به صورت مکرر و در فاصله زمانی کوتاه مرتباً مشاهده شد تا احساس حاکم بر فیلم استخراج شود تا ابتدا به ساکن محتوای

² Grounded Theory Method

اصلی مورد اشاره یک فیلم دریافت شود و به معنای کلی، فیلم را احساس کنیم، پس از دریافت احساس فیلم، به خلاصه فیلم های منتخب می پردازیم و پس از عبور از مرحله اول بنابر تعریف دنزین، با در نظر گرفتن پرسش های تحقیق، بار دیگر فیلم را مشاهده کرده، تا در مرحله بعد براساس پاسخ به این پرسش ها بنابر منطقه محتوایی لوندمن^۳ و نورنبرگ^۴ واحد معنایی دیالوگ، واحد معنای فشرده شده، رمز، کد، مقوله و تم استنباط گردید. پس از تحلیل محتوای کیفی عرفی به روند سینمادرمانی (فیلم درمانی) پرداختیم. پیش از آغاز سینمادرمانی (فیلم درمانی)، با زوجین متقاضی طلاق مصاحبه عمیق به عمل آورده تا ابعاد مشکل و میزان تمایل به طلاق سنجیده شود. با کسب نتایج سینمادرمانی (فیلم درمانی) با تکنیک مطالعات چند موردی مبسوط نتایج تحلیل و بررسی شد.

جداول، شکل ها و نمودارها

جدول ۱-۲-۵، تم اصلی اول: «اختلال هویتی»

تم اصلی اول: «اختلال هویتی»					
تم	مقوله	رمز	کد	واحد معنای فشرده شده	واحد معنایی دیالوگ
اختلال هویتی	ناتوانی در ثبات تصمیم گیری	ناتوانی در تصمیم گیری قاطع به دلیل خیانت همسر در برابر مساله خیانت همسر	ناتوانی در تصمیم گیری	در کار خود ماندن	واسه خودم نمیتونم تصمیم بگیرم هزار تا کیس و راه حل پیدا کردم ولی توو کار خودم موندم

جدول ۲-۲-۵، تم اصلی دوم: «خیانت تصادفی»

تم اصلی دوم: «خیانت تصادفی»					
تم	مقوله	رمز	کد	واحد معنای فشرده شده	واحد معنایی دیالوگ
خیانت تصادفی	رخداد خیانت بدون برنامه ریزی	پذیرش خطا کار بودن خود در عین ناآگاهی نسبت به عمل انجام شده و قصد نداشتن نسبت به شروع رابطه جدید	اعتراف به خطا	خطاکاری همسر	آره خطا کردم ولی اصلا نفهمیدم چی شد

³ B. Lundman

⁴ Daniel Noerenberg

جدول ۳-۲-۵، تم اصلی سوم: «سیربخشش»

تم اصلی سوم: «سیربخشش»					
تم	مقوله	رمز	کد	واحد معنای فشرده شده	واحد معنایی دیالوگ
توقع پذیرش خطا	رد اتهام همسر	شکست سکوت زن و واکنش در برابر ادعای اتهام توسط همسر و اشاره به خطایی که همسر انجام داده است	خطاکاری همسر	متهم نبودن و اشاره به خطای همسر	تو خطاکاری متهم نیستی
بررسی ابعاد بخشش	پیچیدگی بخشش	آغاز مراحل بخشش	اشتغالات ذهنی نسبت به خیانت همسر، چگونگی و چرایی بخشش همسر	جانيفتادن مساله خیانت و پیچیده بودن بخشش برای همسر	مساله من بخشش نیست، بخشش خودش مساله پیچیده ایه، نمیدونم می تونم با این آدم ادامه بدم یا نه
طلب بخشش	بازگشت به سوی همسر	بازسازی زندگی پیشین و رابطه مجدد، پذیرفتن خطا، اصلاح خود	پذیرش خطا	درخواست صحبت کردن با همسر	بیتا همیشه لطفاً گوشی رو برداری باهات حرف دارم

جدول ۴-۲-۵، تم اصلی چهارم: «خودمحوری»

تم اصلی چهارم: «خودمحوری»					
تم	مقوله	رمز	کد	واحد معنای فشرده شده	واحد معنایی دیالوگ
خودمحوری	عدم هماهنگی میان زوجین	جشن گرفتن بدون حضور مادر سخت گیر و ریخت و پاش تا پیش از رسیدن مادر، تصمیم یکجانبه	چشم مادر را دور دیدن	جشن گرفتن به دلیل عدم حضور مادر در خانه	من به سورپرایز براتون دارم، ما به جشن میگیریم چون مامانتون قرار نیست تا چهار ساعت دیگه بیاد خونه
نادیده گیری مادر	عدم درک مادر	لذت بردن از جشن و پایکوبی بدون حضور مادر و مسئولیت جمع کردن ریخت و پاش های منزل با مادر	کارتراشی بیهوده برای مادر	کیف کردن برای خانواده و دردسر برای میراندا	کیفش رو شما می کنید مابقی دردسراش واسه من میمونه
شکاف هنجاری	رد اصول مادر	باغ وحش را به داخل منزل آوردن به عنوان تبریک تولد پسر خانواده	رفتارهای ناهنجار خانواده	چند کیک و هدیه در برابر باغ وحش را به خانه آوردن	وقتی من برای تولد یک کیک و چند هدیه می خرم شما کل باغ وحش رو میارید خونه
توقع پذیرش توسط همسر	سخت گیری بیجای همسر	اعتراض به سخت گیری ها و برهم زدن تولد توسط همسر	بهانه گیری همسر	سمی نبودن زباله های کاغذی تولد	اینا که زباله های سمی نیستن، فقط چند تا نوار کاغذیه

جدول ۵-۲-۵، تم اصلی پنجم: «خودسازی»

تم اصلی پنجم: «خودسازی»					
واحد معنایی دیالوگ	واحد معنای فشرده شده	کد	رمز	مقوله	تم
بذار من پرستار بچه ها باشم، اونها رو از مدرسه بر میدارم، چند ساعتی باهاشون هستم و بعدش میرم سرکار خودم	درخواست پرستار بچه ها بودن، نگهداری از آنها و سپری کردن وقت با آنها	تلاش برای بودن با فرزندان	درخواست برای بودن با فرزندان و به عنوان پرستار بچه ها به آنها رسیدگی کردن، در پی بازگشت به نزدیکی سابق میانشان	بازسازی نقش پدری	خودسازی

جدول ۵-۲-۶، تم اصلی ششم: «برهمکنش مداوم»

تم اصلی ششم: «برهمکنش مداوم»					
واحد معنایی دیالوگ	واحد معنای فشرده شده	کد	رمز	مقوله	تم
ما همه میمیریم هیچی ابدی نیست فکر می کنم نگرش پسر تیره	نگرش پسر را بهتر دانستن در خصوص مردن و ابدی نبودن هیچ چیز	مرگ	ابدی نبودن و مرگ را سرانجام کار دانستن، بی اعتباری هر چیز به دلیل رخداد مرگ، برخورد ساده و آسان در امور مختلف	نقاد	برهمکنش مداوم
قطعا یادم نمیداد آخرین صبحانه ای که با آرامش خوردم کی بود	به خاطر نیاوردن آخرین صرف صبحانه در کمال آرامش با خانواده	با آرامش صبحانه خوردن	به خاطر نیاوردن صبحانه خوردن دسته جمعی همراه با آرامش در کنار خانواده، کنایه به عدم آرامش و درگیری های یکسره با همسر	ناخرسندی از نبود سکون	مشاجرات مداوم
تو واقعا دیوونه شدی چرا به جای اینکه این همه ایراد بگیری یه کم آرام نمگیری	دیوانگی، ایراد گرفتن از همه چیز به جای آرام گرفتن	رفتار دیوانه وار	برخورد های دیوانه وار شوهر، اعتراض به ایرادگیری و عدم آرامش شوهر	ایراد گیری شوهر	فقدان سکون

جدول ۷-۲-۵، تم اصلی هفتم: «رجعت»

تم اصلی هفتم: «رجعت»					
تم	مقوله	رمز	کد	واحد معنای فشرده شده	واحد معنایی دیالوگ
درخواست توجه	اظهار نیاز	درخواست دعوت به قهوه و مهمان زن شدن، نیاز به محبت و توجه از سوی زن	دعوت به قهوه	به قهوه دعوت کردن مرد	من رو به یه قهوه دعوت میکنی؟
نزدیک شدن به همسر	ستودن زن	اظهار زیبایی زن، بیان محبت و علاقه به زن نزدیک شدن به او، بازگشت احساسات عاشقانه به رابطه	زیبایی زن	زیباتر شدن زن نسبت به گذشته	تو زیباتر هم شدی
رجعت	ماندن کنار همسر	همسر را ترک نکردن و ماندن در کنار همسر و بهتر بودن زوج ماندن تا تجرد	ماندن	بهتر بودن ماندن در کنار یکدیگر	بمون واسه هردومون بهتره
ساخت آینده	پشیمانی از گذشته	احساس تنهایی و تنها ماندن، نبخشیدن و عدم تحمل اشتباهات یکدیگر، افسوس از تنها ماندن و اشاراتی بر اصلاح حال و سامان داده به رابطه زناشویی	تنهایی	احساس تنهایی کمتر با تحمل اشتباهات همدیگر	اگه یه کم اشتباهات همو تحمل می کردیم، کمتر احساس تنهایی میکردیم

جدول ۸-۲-۵، تم اصلی هشتم: «نادیده انگاری»

تم اصلی هشتم: «نادیده انگاری»					
تم	مقوله	رمز	کد	واحد معنای فشرده شده	واحد معنایی دیالوگ
نادیده انگاری	اضمحلال اعتماد به نفس	نادیده گیری احساسات همسر در زندگی مشترک، انحطاط اصل تکیه گاه بودن زوجین نسبت به یکدیگر	اعتماد به نفس	بی توجهی به احساسات و از دست دادن اعتماد به نفس	تد با بی توجهی که به احساساتم می کرد به تدریج اعتماد به نفسم رو از دست دادم
سقف شیشه ای	ریشخند توانایی همسر	دست انداختن همسر در یافتن شغل، اظهار به ناتوانی همسر در کسب کمترین میزان درآمد	اشتغال همسر	ناتوانی همسر در یافتن شغل با حداقل حقوق	یه بار تد گفت فکر نمی کنم شغلی پیدا کنی که حتی بتونی پول پرستار بیلی رو بدی

جدول ۹-۲-۵، تم اصلی نهم: «تضاد احساس و از خودبیگانگی»

تم اصلی نهم: «تضاد احساس و از خودبیگانگی»					
تم	مقوله	رمز	کد	واحد معنای فشرده شده	واحد معنایی دبالوگ
عدم اعتماد به خود	مقصر نمایی خود	اذعان به بدخلقی با پسر کوچک خانواده، ترک فرزند به دلیل بدکرداری، خود را مقصر پنداشتن، پیشگیری از آسیب به فرزند	بدرفتاری با فرزند	فرزند را با خود نبردن به دلیل بدرفتاری با او	بیلی رو با خودم نمیبرم، من به دردش نمیخورم باهاش بدرفتاری می کنم
از خود بیگانگی	بحران هویت	نشاختن خود در مدت تاهل، آسیب های تاهل به رشد شخصی فرد	عدم شناسایی خود	نشاختن خود در مدت با هم بودن	در تمام مدتی که باهم بودیم نمی دونستم واقعا کی ام

جداول یافته های تحقیق: تم های اصلی و فرعی تکنیک سینمادرمانی (فیلم درمانی)

جدول ۱-۳-۵، «تم های برآیند پیش از روند سینمادرمانی (فیلم درمانی)»

«تم های برآیند پیش از روند سینمادرمانی (فیلم درمانی)»					
تم اصلی	تم فرعی	تضاد احساس و از خود بیگانگی	خود محوری	خیانت	اختلال هویتی
تم فرعی	خودکامگی	عدم اعتماد به خود	اصلاح ناپذیری	خیانت تصادفی	عدم ثبات در تصمیم گیری
	سقف شیشه ای	فقدان همدلی	شکاف هنجاری	تلافی خیانت	
	اولویت اشتغال	عدم تجانس زوجین	نارسیسم		
	تحقیر همسر	افول علاقمندی			

جدول ۲-۳-۵، « تم های برآیند در حین سینمادرمانی (فیلم درمانی) »

« تم های برآیند در حین روند سینمادرمانی (فیلم درمانی) »				
تم های اصلی	برهمکنش مداوم	ناکامی جنسی	خود سازی	تردید در طلاق
تم های فرعی	تقابل شخصیت	ناتوانی جنسی	فقدان درک متقابل	شک در درخواست طلاق
	کد گفتاری متناقض	سرد مزاجی		

جدول ۳-۳-۵، « تم های برآیند پس از روند سینمادرمانی (فیلم درمانی) »

« تم های برآیند پس از روند سینمادرمانی (فیلم درمانی) »		
تم های اصلی	امتناع از طلاق	بخشش
تم های فرعی	بهبود رفتار	پذیرش اشتباه
	ساخت رابطه جدید	امکان خطا

بحث و نتیجه گیری

هنگام نظارت بر اختلافات زناشویی، به طور غالب پیش از پرداخت به مشکلات ارتباطی زوجین ویژگی های شخصیتی زوجین به مثابه اولین عامل بروز تعارضات مشکل زا مورد مذاقه و رسیدگی قرار می گیرد، ویژگی های شخصیتی همچون تندمزاجی، خشم، کمبود اعتماد به نفس، خودمحوری و ... - که در آزمودنی های این پژوهش مشاهده شد- مورد بررسی های موشکافانه روانشناختی قرار گرفته و تا قلمرو اختلالات روانی نیز پیش می رود و فرد با برجسب^۵ یک بیمار روانی و یا دستکم کسی که دچار اختلالات روانی است، روبرو شده و این تصور غیرقابل توقف تا سطح هیپوکندریا^۶ با فرد همراه می شود و نه تنها خودبیمارانگاری رخ می دهد بلکه به کاستی های شریک زندگی به صورت اختلال نگرسته می شود.

⁵ Labeling

⁶ Hypochondriasis

چنین مشاوره های بالینی با اولویت بر شهود شخصیت درونی مراجع، با عدم پرداخت صحیح به مشکلات ارتباطی، مشکلات فردی را نیز توسعه می بخشد، همچون آزمودنی خانم کد ۳ که در جلسات پیش از آغاز سینمادرمانی (فیلم درمانی) چنین ابراز نمود:

«من خیلی مشاور رفتم و با روانشناسی غریبه نیستم... الان حدود سه ساله که به خاطر مشکل توی زندگیم باهش پیش مشاور درجه یکی در تهران میرم... با مشاورم که این آدم رو بررسی کردیم دیدیم که سلامتی روانی نداره، وقتی این مساله رو فهمیدم دیدم که چقدر درست میگه، اصلا با همچین آدمی چرا باید ازدواج میکردم؟ چرا باید با یه مریض زندگی کنم؟»

همچنان که مشخص است، مشکلات از سطح ارتباطات میان فردی که شامل ارتباطات گفتاری، ارتباطات غیرگفتاری، تعهد، عشق و همبستگی خارج گشته و با توجه مفرط بر شریک غائب، یکسونگری اختلاف و پشتیبانی از مراجع در برابر همسر را القا می نماید، چنین نگره ای نمی تواند برون رفتی از مسائل زوجین را به ارمغان بیاورد، همچنان که در توضیح آزمودنی آقا کد ۶ نیز به وضوح مشخص است:

«عصبانیت ایشون دیوانه کننده است و من نمی توانم تحمل کنم، برای درخواست طلاق هم خیلی مشورت گرفتم... من با روانشناس هم حرف زدم و ایشون هم تأیید کرد که این خانم تعادل روانی نداره و با زندگی باهش تغییری اتفاق نمیفته... ایشون باید درمان بشه، منم باید به فکر زندگی خودم باشم»

در مصاحبه های پیش از سینمادرمانی (فیلم درمانی)، هیچ کدام از زوجین، مشکلی را متوجه خود نمی دانست و بالطبع انتخاب خود را در بروز شرایط بفرنج ارتباطی تقصیر کار قلمداد نمی نمود، این شریک مقابل بود که با شخصیتی سراسر نامعمول و غیرموجه رابطه زناشویی را به بن بست رسانیده است، درحالی که بنابر نظر بنیان گذار مکتب واقعیت درمانی؛ گلاسر، بیماری های روانی صرف نظر از علل مفروض، گزینش های افراد و صدها شیوه رفتاری است که افراد به هنگام برآورده نشدن نیازهای اساسی ژنتیک خود از جمله عشق و قدرت، دست به انتخاب می زنند (گلاسر، ۱۳۹۴:۷).

همان گونه در فکت های پیش از آغاز سینمادرمانی (فیلم درمانی) به چشم میخورد، زوجین فقدان روابط رضایت بخش^۶ را گاه در نادیده انگاری و تضاد احساسی شریک زندگی اش معنا نموده و گاه این نبود رضایت مندی، با خودمحوری و خیانت به اختلال هویتی اش منجر شده است، این همان دیدگاه مبادله است که اختلافات زناشویی را نتیجه میزان تقویت و تنبیهی که هر زوج از خود نشان می دهد معرفی می نماید. نادیده انگاری در پی انتخاب های زوجین روی داده است، چه هنگامی که آزمودنی آقا کد ۴ اشتغال را بر خواست های همسرش ترجیح داده و چه هنگامی که آزمودنی خانم کد ۱، خشم را به عنوان سیره ای در برابر همسرش برگزیده است، تمامی رفتارهای زوجین در پی عمل و عکس العمل هایی در رفت و آمد بوده و هیچ کدام عامل اصلی مشقت دیگری در زندگی نبوده است. بر این مبنا بسیاری از ویژگی های شخصیتی همچون خشم، فقدان اعتماد به نفس، خودمحوری تا بروز خیانت و حتی مهربانی و عاشق پیشگی نیز براساس انتخاب

^۶ جمله مورد تاکید گلاسر و مکتب واقعیت درمانی است.

انسان ها صورت گرفته، از ازل با فرد همراه نبوده و در نتیجه ذاتی نیستند و در مثال مشهور این مکتب، کسی افسرده نمی شود بلکه افسردگی میکند، کسی اضطراب ندارد، اضطراب گری می کند(فاعلیت بخشی در صفات و ویژگی ها). در این پژوهش همچنان که اشاره شد برخی زوجین اظهار نمودند به روانشناسی جهت حل و فصل معضلات زندگی مشترکشان مراجعه نموده اند، اما چرا پس از بارها مراجعه به روانشناس، گشایشی در روابط زناشویی حاصل نگشته است و صرفا در مشکلات شریک زندگی تعمیق صورت گرفته است، آیا چنین فعالیتی می تواند به بهبود زندگی مشترک نائل شود؟ گلاسر پاسخ می دهد خیر! تا هنگامی که افراد اقدامی به یادگیری یک روان شناسی جدید از نوع نظریه انتخاب نکنند، مطابق با فکت آزمودنی خانم کد ۳ که پس از سالها درخواست کمک از روانشناسی متداول قدیمی شانس درمان بسیار اندک مشاهده شد(همان:۹). با آغاز جلسات سینمادرمانی(فیلم درمانی) و پیاده سازی مصاحبه ها که پس از هر جلسه انجام می یافت، زوجینی که نسبت به باقی زوج ها شباهت های بیشتری به یکدیگر داشته، سریع تر از سایر زوجین تاثیرات این تکنیک بر آنان نمایان گشت، همچون زوج شماره ۳، آزمودنی خانم کد ۵ و آزمودنی آقا کد ۶، که خصوصیت هایی مشترک؛ همچون مهربانی، آرام منشی و دلسوزی در رفتار خود برگزیده بودند و در پی ناهمخوانی در سازمان بندی صحیح ارتباط، دچار ناپستگی شده و پیوندزدایی از همسر رخ داده بود که با گذشت یک جلسه از سینمادرمانی(فیلم درمانی) و پس از انجام تمرینات خانگی، مشکلات خود را قابل حل دانسته و در آخرین جلسه سینمادرمانی(فیلم درمانی) -دومین جلسه سینمادرمانی(فیلم درمانی) - از طلاق صرف نظر نمودند، این امر نشان داد، گزینش همسر بر مبنای نظریه همسان همسری در تاثیر سینمادرمانی(فیلم درمانی) بر زوجین متقاضی طلاق نیز با موفقیت روبرو می گردد. بنا بر انجام تمرین خانگی پس از هر بار تماشای فیلم، زوجین متقاضی طلاق می بایست مقاطعی مهم که انقلابی درونی برایشان در پی داشته است برگزینند و سوالاتی که طرح شده بود از خود بپرسند، نکته حائز اهمیت آن بود که زوجین متقاضی طلاق به دو گونه به انتخاب برش های برجسته فیلم دست زده بودند :

۱- تمام آن بخش هایی از فیلم که برای بار نخست مشاهده نموده و واکنش احساسی در ایشان، بازتابی فیزیکی به خود گرفته بود؛ همچون اشک ریختن، فریاد زدن، قرابت جسمانی به همسر، لمس و در آغوش کشیدن همسر

۲- تمام بخش هایی از فیلم که از شخصیت داستانی واکنش های احساسی-جسمانی رخ داده بود.

این چالش نشان داد هرچه تخلیه هیجانی در هنگام سینمادرمانی(فیلم درمانی) وسیع تر صورت گیرد، فرد تحت تاثیر بروز نفسانیات خود، از اثر مشاهده شده دریافت های بسیاری خواهد داشت؛ چراکه بروز جسمانی که در پی درگیری ذهنی صورت می گیرد، نشان می دهد مخاطب تا چه حد در دنیای تصویر غوطه ور شده است، همچنین نمایش عواطف و احساساتی که توسط بازیگران نمودی فیزیکی به خود می گیرند، اثراتی قابل توجه بر فرآیند پالایش آزمودنی ها برجای گذاشته است، افزون بر این دریافت مشخص شد، نفوذ دیالوگ در تمامی افراد یکسان نیست.

منابع

۱. کریپندورف، کلوس، «تجزیه و تحلیل محتوا»، ترجمه‌ی محمد سعید ذکایی، فصلنامه‌ی رسانه، س ۵، ش ۴، زمستان ۱۳۷۳، ص ۴۶ تا ۵۰.
۲. رایف، دانیل؛ استفن، لیزی، فریدریک، جی فیکو (۱۳۸۱) تحت عنوان تحلیل پیام‌های رسانه‌ای، ترجمه مهدخت بروجردی علوی، تهران، نشر سروش
۳. محمدتقی ایمان، محمودرضا نوشادی (۱۳۹۰) تحلیل محتوای کیفی، سال سوم شماره دوم، دو فصلنامه عیار پژوهش در علوم انسانی
۴. آذری، غلامرضا؛ ملکی، آذر (۱۳۹۱) تحلیل محتوای رفتارهای غیر کلامی سبک بازیگری محمد رضا فروتن در دو فیلم سینمایی قرمز و شب یلدا، نشریه فرهنگ ارتباطات، پاییز ۱۳۹۱، شماره ۷، دوره ۲
۵. اووه فلیک (۱۳۸۷) درآمدی اصول تحقیق کیفی، هادی جلیلی، نشر نی
۶. آنسلم استراس، جولیت کوربین (۱۳۹۳)، اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه، بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
7. Xiao, H, Smith .(2006). Case studies in tourism research: A state-of-the-art analysis. *Tourism Management* 27, Pp: 738–749.
8. Johansson, R. (2003). *Case Study Methodology*, Royal Institute of Technology. *Infrastructure / Urban Studies / Built Environment Analysis*.